

**SI5351A МОДУЛИ ВА ARDUINO БАЗАСИДА ЯРАРАТИЛГАН
10КГЦ ДАН 225 МГЦ ГАЧА ИШЛАЙДИГАН ГЕНЕРАТОР.****Аллаяров Муминжон Ринатович**телекоммуникация кафедраси ассистенти
+998934660368 allayarovmumin@gmail.com**Юсупов Каримбай Баходирович**студент ТУИТ УФ
+998991058639 karimboy517@gmail.com

Аннотация: Ушбу матнда, Si5351 синтезатори ҳақида маълумот берилган. Бу синтезатор, радиотехника соҳасидаги бир нечта параметрларни бирорта чип ўрқали қабул қилишга имкон беради. Матнда синтезаторнинг технологик архитектураси, кварцланган частоталар генераторлари ёки кварц ўрнини алмаштириш имконияти, I2C порти орқали частота конфигурацияси ҳамда кўпайтириладиган корпус ва қуват тўпламлари кўрсатилган. Қўллаш имконияти кенг бўлган Si5351 синтезатори, радиотехника соҳасида кенг тарқалади.

Калит сўзлар: ушбу матнда - Si5351 синтезатори, радиотехника, параметрлар, чип, кварцланган частоталар генераторлари, I2C порт, конфигурация, корпус, қуват тўпламлари, қўллаш, тарқалади.

Хозирги замон радиотехника тизимларнинг ишлаши радиосигналлардан олинган маълумотларни хусусий параметрлари : частотаси, фазаси ва амплитудда шаклини ўзгартирмасдан барқарор равишда қабул қилиб олиш долзарб вазифалардан биридир. Бундай параметрларга эришиш учун барқарор частотали тянч генераторлар керак бўлади. Бу масалани частоталар синтезаторлари ёрдамида ечимини топса бўлади. Синтезаторлар ишлаш жараёнида тянч генератори сигналини эталон сифатида олиб ундан керакли эталон сифатларини йўқотмасдан бир нечта сигналларни ажратиб бериш имкониятига эгадир.

Хозирда нисбатан орзон ва кулай оддий, радиотехникада қўллаш имконияти кенг синтезаторлардан бири бу Si5351 синтезаторидир. Синтезатор частоталарини синтезатордаги I2C порти орқали частоталар конфигурациланади ва керакли тактларда частоталар ишлаб чиқаради. Синтезатор частоталари кварцланган частоталар генераторларини ёки кварц ўрнини алмаштириши мумкин, PLL/VCXO + high resolution MultiSynth fractional divider технологик архитектура базасида тузилган. Синтезаторда 3 дан ёки 8 та (синтезатор корпусига боғлиқ) бир бирига чизиқли боғлиқ бўлмаган холда 2.5 кГц дан 200 МГц гача частоталарни генерация қилади.

Частоталар конфигурацияси синтезатор интерфейси I2C ни бошқариш орқали амалга оширилади. Частоталар тактини эталон кварц орқали ва CLKIN кириши ташқаридан бериладиган барқарор частота генератори оқали ҳам синхрон генерацияни амалга ошириш мумкин.

Синтезатор Si5351 микросхемаси 25 ёки 27 МГц частотали кварц резонатори ва ёрдамчи элеменлар ўрнатилган модул холда ишлаб чиқилади. Микросхема учун паст энергия қувати ишлатилади. Микросхема Si5351 учта турдаги корпус шаклида ишлаб чиқарилади 10-MSOP 3 та чиқиш ; 24-QSOP 8 та чиқиш ва 24-QFN (4x4 мм)8 та чиқиш.

Расм1.1 Si5351 микросхемаси, уч турдаги корпуслари

Расм1.2 Si5351A микросхемасининг структурали схемаси 10-MSOP корпусдаги конструкциси.

Микросхеманинг структураси схемаси бўйича чипда биринчи босқичда ФЧАБ (Фазалар бўйича частоталарни автоматик бошқариш) бўлимида кварц генераторининг частотаси 600-900 МГц гача кўпайтирилади, чипда иккита ФЧАБ бўлими бўлиб, биричисида ички частоталар учун икинчиси ташқаридан улананадиган таянч генератори учун шлатилади. Кейинги босқичда ФЧАБ сигналиаридан бири керакли учта частоталарни олиш частоталар бўлгич бўлимига келтирилади. Учунчи босқичда кичик частота сигналлар учун 8 кГц - 500 кГц оралиғидаги частота бўлгич бўлими қўланилади.

Хозирда Si5351A га манбани стабиллаш ва чиқиш контактларни қаршилигини 50 Ом импедиансга келтирувчи схема билан тузилган модул сифатида ишлаб чиқарилмоқда. Модулда 25 МГц ёки 27 МГц частотали кварц ўрнатилади. Ушбу модулда 27 МГц ли кварц кристали ўрнатилган. Кварцнинг частотаси 27 МГц олинишига сабаб радиохаваскорлик дивизионида 2200 метр (136 кГц) дан 2 метр (145 МГц) гача, WSPR учун яхши тон оралиғи (tone spacing) 1.46 Гц олиш мумкин 25 МГц ли кварц кристалида бундай тон оралиғини тامينлаб бўлмайди.

Расм 1.3 Si5351A микросхема асосида курилган синтезатор модули.(кварц 25МГц) .

Ушбу лойхада частотаси ўзгарадиган метрологик сифат кўрсатмалари ўртача даражадаги генератор лойха кўрсатилган. Генераторда микропроцессор қўланилгани учун бошқаришда енгил ва генераторда oled display ни қўланилиши генератор маълумотларни кўрмлигини оширилган.Генератор уй шароитида ва келгусида рақамли ўлчов асбобларни яраташида базавий ашё сифатида қўлаш

Расм 1.4 Частотаси 10кГц дан 22 МГц дипазонида ишлайдиган частотаси дискрет ўзгарадиган генераторнинг схемаси.

Фойдаланилган адабийотлар:

1. <http://nt7s.com> - Break My New Library
2. <http://pa0rwe.nl> - UNIVERSAL VFO BASED ON THE SI5351
3. <http://ak2b.blogspot.ru> - Teensy 3.1 VFO with encoder and si5351 board
4. <http://sq9nje.pl> - Modul generatora Si5351
5. <https://amoghdesai.com> - Cracking the SI5351 Multiple Clock Generator
6. <https://microkontroller.ru/arduino-projects/generator-perestraivaemoj-chastoty-na-arduino-i-module-si5351/>